

“Resiliencia en niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol”

“Resilience in children of parental alcoholism”

Autores: Brenda Martínez Ávila y Alicia Álvarez Aguirre¹

Universidad de Guanajuato, México

CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”²

Recibido: 25/05/2020

Aceptado: 12/09/2020

Resumen

El objetivo principal del presente artículo es sintetizar la evidencia científica sobre resiliencia en hijos de padres con consumo dependiente de alcohol. Se realizó una revisión integrativa con base en la metodología propuesta por Dal Sasso Mendes en PubMed, NCBI, BioMedCentral, Wiley Online Library, PubMedCentral, CONRICyT, SciELO, Web of Science, Latindex, Redalyc.org, ELSEVIER, AmeliCA, Dialnet, de revisión de literatura cualitativa y estudios mixtos publicados entre marzo 2015 y abril 2020, en inglés, castellano y portugués. Se incluyeron seis estudios, los cuáles definen la resiliencia como las habilidades o características de la personalidad del individuo que le permiten adaptarse de forma exitosa a circunstancias adversas de su vida. Existe escasa evidencia cualitativa sobre la resiliencia en la segunda infancia, en hijos de padres con consumo dependiente de alcohol, por lo que es valioso enriquecer esta línea de investigación en este grupo de edad.

Palabras clave: alcohol, resiliencia, niños (DeCS).

Abstract

The main objective of this article is to synthesize the scientific evidence on resilience in children of alcoholic parents. An integrative review was carried out based on the methodology proposed by Dal Sasso Mendes in PubMed, NCBI, BioMedCentral, Wiley Online Library, PubMedCentral, CONRICyT, SciELO, Web of Science, Latindex, Redalyc.org, ELSEVIER, AmeliCA, Dialnet, review of qualitative literature and mixed studies published between March 2015 to April 2020, in English, Spanish and Portuguese.

¹ Correspondencia remitir a: alicia.alvarez@ugto.mx Profesora de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra, Departamento de Enfermería Clínica.

² Correspondencia puede ser remitida a: revistacientificaureka@gmail.com o norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”, de Asunción-Paraguay.

Six studies were included, which define resilience as the abilities or personality characteristics of the individual that allow him to adapt successfully to adverse circumstances in his life. There is little qualitative evidence on resilience in second childhood, in children of alcoholic parents, so it is valuable to enrich this line of research in this age group

Keywords: alcohol, resilience, children (DeCS).

La resiliencia desde el punto de vista de las ciencias sociales se refiere a la habilidad o capacidad de los seres humanos de desarrollarse psicológicamente sanos y socialmente exitosos a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo (González et al., 2007). Para las ciencias de la salud, su significado va más allá, conlleva sobreponerse a la adversidad y reconstruirse para crecer (Polk, 1997). En este sentido, los niños construyen su identidad y sus ideas del futuro a partir de las posibilidades que les ofrece el contexto en el que viven. El rol de la familia como agente de socialización primario en la vida de los niños, puede dar como resultado un ambiente favorecedor del desarrollo infantil (Reyna, 2012), incluida la resiliencia, pero también puede implicar ciertos factores de riesgo, como en el caso de alcoholismo parental, lo cual incrementa la probabilidad de padecer distintas alteraciones psicosociales, como problemas de conducta, baja autoestima, trastornos psiquiátricos e inicio temprano de abuso de sustancias.

El alcoholismo de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS (2018): Es una enfermedad primaria y crónica. Es un padecimiento multicausal, originado por factores genéticos, psicosociales y ambientales, que influyen sobre su desarrollo y manifestaciones. Se caracteriza por una ingestión repetida y excesiva de alcohol pese a la desaprobación general y al daño que produce en el individuo.

A menudo la enfermedad, es progresiva y mortal (Reyna, 2012). El consumo nocivo de alcohol también puede perjudicar a otras personas, como familiares, amigos, compañeros de trabajo y desconocidos. Asimismo, el consumo nocivo de alcohol genera una carga sanitaria, social y económica considerable para el conjunto de la sociedad.

Es considerado como un problema de Salud Pública debido a las repercusiones y efectos nocivos en la salud y desarrollo integral de la persona; cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,3% de todas las defunciones; además, el uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos (OMS, 2018).

El consumo nocivo de alcohol, conforme va avanzando deteriora diversas áreas de la vida de la persona consumidora y desafortunadamente afecta en primera instancia a los más cercanos a ella. Se denomina “enfermedad familiar” porque existe una tendencia en la familia para desarrollarla; algunas investigaciones indican que puede haber una tendencia genética hacia la enfermedad. El consumo de alcohol de un miembro afecta a toda la familia. Quienes están en contacto con una persona consumidora dependiente del alcohol, reaccionan emocionalmente ante su manera de beber, tratan de controlarlo, disculparlo o esconderlo; se culpan a sí mismos y se sienten heridos: a la larga, se enferman emocionalmente (Al-anon Family Group, 1991).

Las consecuencias negativas a corto plazo, derivadas de este tipo de consumo, están evidenciadas en estudios científicos (Kuntsche et al., 2017), abarcan problemas que van desde intoxicaciones agudas, accidentes de tráfico, ausentismo escolar y problemas del aprendizaje, hasta problemas legales, consumo de otras sustancias, problemas emocionales e incluso, la muerte. Un consumo prolongado de alcohol, iniciado a edades tempranas, puede tener consecuencias negativas en el desarrollo neuropsicológico, que pueden afectar el aprendizaje, la memoria, fluidez verbal y la habilidad para superar las adversidades que se presentan en la vida (García et al., 2018).

Existen revisiones de la literatura que indican que los hijos de personas consumidoras de alcohol (Children of Alcoholics, COA) están expuestos a factores de riesgo biológicos (genéticos) y ambientales para varios problemas sociales, familiares y de comportamiento (Park et al., 2015).

Estos estudios se han generado en su mayoría, en edades preescolares y en la etapa adolescente y en menos cantidad en la etapa de mediana a tardía infancia, por lo que aún hay vacíos en el conocimiento de cómo se puede favorecer, en este período de 6 a 9 años, el desarrollo de habilidades en el niño en términos de autorregulación y comportamiento externo que favorezcan la resiliencia en un ambiente vulnerable, como lo es el consumo de alcohol por parte de los padres. La infancia media representa el punto de partida para el pensamiento lógico. Se sabe que los sentimientos de vergüenza y culpa ocurren como parte del desarrollo de una conciencia, especialmente durante este período de la vida. La infancia media es un período en el que los niños necesitan comprenderse a sí mismos y a su entorno (Schofield, 2006). El niño comienza a pensar en el futuro y también se vuelve más independiente de los padres.

En esta etapa, puede describir más fácilmente las experiencias y preocuparse más por los demás, por lo tanto, amerita profundizarse en investigaciones sobre el tema, incluida la obtención de las propias perspectivas de los niños sobre las circunstancias en las que viven, sobre todo, porque socialmente, se ha demostrado que el consumo de alcohol está directamente vinculado a problemáticas como violencia intrafamiliar, maltrato infantil, divorcio, incremento de la pobreza, problemas emocionales y psicológicos, incluida la baja autoestima y depresión.

Las emociones, las sensaciones y los sentimientos influyen en el ser humano para la consolidación de su personalidad y el desarrollo de habilidades resilientes, las cuales, pueden verse mermadas dependiendo de cómo gestiona el niño su universo interno. El alcoholismo no sólo es una enfermedad que pone en riesgo la vida y la salud de quien la padece, sino también de los que conviven con la persona en condición de consumo dependiente de alcohol. De los daños que produce el consumo dependiente de alcohol a la familia, el más grave es el psicológico; los COA pueden tener sentimientos de odio, autocompasión y/o agotamiento.

Estudios de las últimas décadas coinciden en que los hijos de padres con consumo dependiente de alcohol presentan patrones de conducta de codependencia y dificultades en el apego, lo cual redundará en problemas para establecer y mantener relaciones saludables en la adultez, además de dificultades en funciones ejecutivas asociadas a la regulación de la conducta, como toma de decisiones, planificación, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo, entre otras (Jiménez et al., 2011).

Por lo cual, lo que se vive en la infancia, según los expertos, es fundamental para el camino posterior como adultos (Park, 2015). En cada etapa del ciclo vital, se tienen retos diferentes que imponen criterios distintos, de manera que, exigen la puesta en marcha de diversas formas de resolver los problemas. Por lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente pregunta que direcciona la presente revisión integradora:

¿Cuál es la evidencia científica cualitativa existente, respecto a la resiliencia en niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol?

El estudio de cómo se mantienen o generan las metas, las condiciones personales y contextuales que facilitan o impiden su consecución y la importancia que tiene la adversidad en el desarrollo de los individuos, hace relevante el estudio de la resiliencia en niños, considerando la importancia del contexto familiar en el consumo dependiente de alcohol. Por este motivo, el objetivo de la presente revisión integradora, es sintetizar la evidencia científica en términos cualitativos, respecto a la resiliencia en niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol.

Método

Para la elaboración de la presente revisión integrativa, se tomó en cuenta la metodología propuesta por Dal Sasso Mendes, et al. (2008), la cual consiste en básicamente, seis pasos: 1) Identificación del tema y selección de pregunta de investigación para la elaboración de la revisión integradora. 2) Establecimiento de criterios para la inclusión y exclusión de estudios/búsqueda de literatura. 3) Categorización de los estudios. 4) Evaluación de los estudios incluidos en la revisión integradora. 5) Interpretación de resultados. 6) Síntesis del conocimiento. Los criterios de inclusión se limitaron a estudios cualitativos y mixtos sobre el tema de investigación, que es la resiliencia en niños – adolescentes hijos de padres con consumo dependiente de alcohol; los artículos publicados contemplaron el periodo de marzo de 2015 a abril de 2020. Las áreas de publicación de las revistas fueron Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades; se establecieron filtros de estudios en inglés, español y portugués en texto completo que incluyeran las variables de estudio.

Con relación a los participantes, se consideraron niños en etapa de mediana - tardía infancia y adolescentes (de 6 a 19 años). Como criterios de exclusión, se eliminaron los estudios cuantitativos. Para la búsqueda de literatura se emplearon descriptores del DeCS y MESH, utilizando los operadores booleanos AND y OR: resilience AND children OR adolescent AND parents alcoholics; las bases de datos para las búsquedas fueron PubMed, NCBI, BioMedCentral, Wiley Online Library, PubMedCentral, CONRICyT, SciELO, Web of Science, Latindex, Redalyc.org, ELSEVIER, AmeliCA, Dialnet, en las cuáles se encontraron 8133 artículos, posteriormente, se eliminaron los duplicados y se revisaron 3269, de los cuáles se eliminaron 3257 que no trataban el tema de estudio o no cumplían los criterios de inclusión. Finalmente, se revisaron 12 a texto completo y se excluyeron 6 por ser estudios cuantitativos, por lo que se incluyeron para la síntesis cualitativa 6, tal como se muestra en la figura 1.

Figura 1

Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección

Con relación al tipo de estudio, se incluyeron cinco artículos de estudios cualitativos y uno mixto, realizados en los países de Suecia, Corea del Sur, Argentina, Colombia y Bolivia. Cabe señalar que se incluyó un artículo que contempló edades de adolescentes y adultos, se decidió su inclusión debido a que se trata de un modelo teórico de capacidad de resiliencia en hijos de padres con consumo nocivo de alcohol y se realizó en abril de 2018.

Análisis y Discusión de Resultados

A continuación, se presenta la organización y resumen de la información obtenida, en la que se muestra la categorización de los estudios, mencionando los autores, los objetivos, la metodología utilizada y principales resultados de cada uno.

Tabla 1

Categorización de los Estudios.

AUTOR Y AÑO	PAÍS	OBJETIVOS	METODOLOGÍA	RESULTADOS
Tinnfält, et al. (2018)	Suecia	Explorar la percepción en niños de 7-9 años, las consecuencias de tener un padre consumidor de alcohol.	Análisis de contenido cualitativo de Graneheim, UH, y Lundman (2004)	Los niños entrevistados tomaron responsabilidades del padre y de la familia; el sentimiento que prevaleció fue la tristeza. Manifestaron querer controlar la situación y su deseo de un cambio en el futuro, sin alcohol y sin peleas. A pesar de los problemas, expresaron su deseo de hacer cosas juntos con un padre amoroso.
Park & Schepp (2018)	Corea del Sur	Sugerir un modelo teórico de capacidad de resiliencia al validar y extender una de las teorías de resiliencia de enfermería existentes: el modelo de sociedad a célula, desarrollado por	Análisis de contenido cualitativo.	Se revelaron 2 categorías a nivel de la sociedad y comunidad y 3 a nivel familiar e individual; no hubo categorías en el nivel fisiológico o celular, por lo que, la capacidad de resiliencia está determinada por los factores multinivel (la sociedad, la comunidad, la familia y los niveles individuales).

AUTOR Y AÑO	PAÍS	OBJETIVOS	METODOLOGÍA	RESULTADOS
		Szanton & Gill (2010).		Los resultados ampliaron con éxito el modelo teórico de capacidad de resiliencia de Szanton & Gill (2010).
Raimundi, et al. (2015)	Argentina	Presentar las concepciones de un grupo de adolescentes acerca de cómo sus padres promueven desafíos en ellos.	Estudio cualitativo, Teoría fundamentada.	Se encontraron 10 categorías de primer nivel y 3 centrales, que explicaron aspectos que los adolescentes perciben sus padres hacen para promoverles desafíos. Se logró un modelo conceptual para desarrollar las categorías encontradas. El incentivo, acompañamiento y la comunicación de los padres, son fundamentales para la promoción de desafíos en los adolescentes.
Granados, et al. (2016)	Colombia	Fundamentar las historias de vida y su significación para establecer la resiliencia como categoría comprensiva y proceso de humanización.	Revisión documental con un trabajo de análisis categorial para establecer elementos teóricos y metodológicos que fortalezcan el enfoque narrativo en la resiliencia.	Al investigar en resiliencia con historias de vida, se establece una unidad narrativa compartida. El investigador y los sujetos relatan historias y están vinculados en una única unidad narrativa mediada por la escucha respetuosa y por el cuidadoso proceso de negociación en búsqueda del significado de la experiencia. El proceso resiliente se configura en la medida en que se es capaz de comprender la historia, a medida que se avanza el proceso de investigación.
Callisaya (2017)	Bolivia.	Describir el proceso de resiliencia de un adolescente hijo de padres con consumo nocivo de alcohol mediante el	Estudio cualitativo, análisis de historia de vida.	Se identificaron factores de riesgo de vida familiar, padres con consumo nocivo de alcohol y abandono. Así como factores ambientales o

AUTOR Y AÑO	PAÍS	OBJETIVOS	METODOLOGÍA	RESULTADOS
		análisis de su historia de vida.		condiciones de vida que reflejan vulnerabilidad social; las características del proceso de resiliencia se apoyaron en el entorno familiar sustituto y entorno institucional.
Domínguez de la Ossa (2018)	Colombia	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar la emergencia de recursos familiares para afrontar la situación adversa del desplazamiento forzado. - Determinar las relaciones entre competencias parentales y capacidades resilientes en infantes. - Comprender los recursos familiares que emergen en medio de la adversidad 	Estudio mixto; diseño correlacional (coeficiente de correlación de Pearson) y análisis de narrativas familiares desde el pensamiento hermenéutico de Paul Ricoeur.	Existen correlaciones significativas entre la competencia parental (CP) y los factores personales de la resiliencia (FPR). No hubo relación de dependencia entre CP y FPR, pero sí entre CP y participación comunitaria (ASC). Los resultados de las entrevistas revelaron, respecto a la configuración familiar, está presente la madre sobre el padre. Una dimensión emergente de las CP que se presentó fue la promoción de valores. Se resaltó el papel de la mujer en la categoría “mamás incansables”. Surgió la categoría de vínculos y redes “hablar con la gente”. Se distinguió la categoría de creencias y sentidos frente a la adversidad “Dios te guarde y te cuide”.

Con relación a la calidad metodológica de los estudios incluidos en la revisión integradora, se observa tras el análisis que existe coherencia metodológica y flexibilidad en los mismos, los métodos concuerdan con los datos que se obtuvieron, así como los instrumentos empleados para la medición de las variables y establecimiento de categorías.

El listado de factores que muestran un efecto sobre la resiliencia en niños con padres con consumo nocivo de alcohol encontrados en la literatura cualitativa seleccionada se describe en la tabla 2.

Tabla 2

Síntesis de evaluación de estudios incluidos en la revisión.

Autor y año	Población, rango de edad, muestra	Instrumentos	Temas / Categorías
Tinnfält, et al. (2018)	niños de 7-9 años hijos de padres con consumo nocivo de alcohol. n=18	Entrevistas individuales. La fiabilidad se estableció con el uso de la misma historia para que los niños compartieran sus similitudes y diferencias de vida.	Tema: sentirse triste y la esperanza de un cambio Categorías: Tratar de controlar la situación - Tener malas experiencias - Desear un cambio - A pesar de los problemas, hacer cosas juntos con un papá amoroso.
Park & Schepp (2018)	hijos de padres con consumo dependiente de alcohol de 19 a 30 años. n=22	Entrevistas semiestructuradas sobre experiencias vividas. Análisis de contenido para validar el modelo de resiliencia de sociedad a célula (16).	Temas: Nivel de sociedad (NS), Nivel de la comunidad (NC), Nivel Familiar (NF), Nivel individual (NI). Categorías: - Percepción social hacia el alcoholismo y su tratamiento y sistemas de atención para personas dependientes de alcohol (NS). - Apoyo social y apoyo financiero (NC). - Familiares sanos, relación con los padres, expuestos a violencia (NF). - Disposición optimista y orientada al futuro, tener conocimiento, fuerza para controlar el medio ambiente, habilidad académica (NI).
Raimundi, et al. (2015)	adolescentes 12-17 años n=27	12 entrevistas individualizadas semiestructuradas y 2 grupos focales (con la misma guía de preguntas que las entrevistas), para triangulación de la información y dar credibilidad al estudio	Temas: Promoción de los padres para que los adolescentes <i>encuentren</i> desafíos (PED), Promoción de los padres para que los adolescentes <i>realicen</i> desafíos (PRD), Aspectos que <i>obstaculizan</i> la realización de desafíos (AORD). Categorías: - Incentivo para realizar actividades (PED).

Autor y año	Población, rango de edad, muestra	Instrumentos	Temas / Categorías
Granados et al. (2016)	No aplica	Revisión documental de análisis categorial.	<p>-Acompañamiento, brindar un espacio para hablar, apuntalamiento, consejos prácticos o técnicos, apoyo material, valoración del apoyo brindado, padres como modelos (PRD). -Presión, falta de apoyo (AORD).</p> <p>Temas: elementos teóricos y metodológicos que fortalezcan la investigación en resiliencia desde el enfoque narrativo. Categorías: -Narrativas, historias de vida, método biográfico, método autobiográfico, relatos de vida.</p>
Callisaya (2017)	adolescente 16 años, hijo de padre consumidor de alcohol. n=1	Entrevista a profundidad, historia de vida.	<p>Tema: Características resilientes personales (CRP), características resilientes familiares (CRF), características resilientes comunitarias (CRC). Categorías: -Competencia social, sentido del humor, capacidad de introspección (CRP). -Padres sustitutos como modelos, límites claros, expresión de afecto, proyecto de vida, creencias espirituales, flexibilidad (CRF). - Solidaridad comunitaria (CRC).</p>
Domínguez de la Ossa (2018)	figuras parentales (25 - 69 años) n=302 niños (8-12 años) n=286	<p>- Escala sobre competencia parental percibida (ECCP) con alfa 0,86 de validez interna (Bayot et al., 2005). - Inventario sobre factores personales de la resiliencia (IFPR) con un coeficiente V de Aiken entre 0,96 y 0,98 de validez de constructo (Salgado et al., 2005). - Cuestionario sobre apoyo social comunitario (CASC) con alfa 0,99 de consistencia interna (Gracia et al., 2002). - Narrativas de corte hermenéutico.</p>	<p>Tema: Características de competencia parental (CP), factores personales de resiliencia infantil (FPRI), apoyo social comunitario (ASC). Narrativas de vida (NV) Categorías: - Implicación escolar, dedicación personal, ocio compartido, orientación y asunción del rol de ser padre o madre (ECCP). - Autoestima, empatía, autonomía, humor, creatividad (FPRI). - Participación de la integración de los padres con la comunidad y el apoyo social en sistemas formales:</p>

Autor y año	Población, rango de edad, muestra	Instrumentos	Temas / Categorías
			Centros educativos, centros de rehabilitación, centros de salud e informales: grupos sociales, clubes, asociaciones deportivas (ASC). - Configuraciones familiares (presencia de la madre), percepción de las figuras parentales sobre sus competencias, dimensión emergente de CP (promoción de valores), papel de la mujer, vínculos y redes, evidencia de atisbos de resiliencia familiar en medio de la fragilidad del desplazamiento (NV).

A la luz de los resultados encontrados en este estudio (Park & Schepp, 2018; Tinnfält, et al., 2018), se identificaron algunos factores que influyen en la capacidad de resiliencia en los COA, lo cual coincide con autores como Rodham et al. (2006), quienes mencionan que conocer el sentido y significado atribuido por los propios protagonistas en un contexto sociocultural específico permite una comprensión más profunda del constructo en su complejidad y supera la limitación de aproximaciones sesgadas por la visión adulta del comportamiento adolescente. Las historias de vida durante el ciclo vital permiten identificar las características de los factores de riesgo y factores protectores personales, familiares y contextuales de la resiliencia en los adolescentes que coinciden con estudios cuantitativos (Usher et al., 2015), los cuáles orientan a las estrategias requeridas para conducirlos al bienestar. Algunos de estos factores, como la disposición de uno, no cambian fácilmente, mientras que otros se pueden modificar a través de diversos esfuerzos, como la promoción, las intervenciones psicoeducativas o las campañas de sensibilización. Por lo tanto, las intervenciones dirigidas a esos factores modificables podrían desarrollarse en la etapa de la infancia, para mejorar el poder de los factores protectores y al mismo tiempo eliminar los factores de riesgo.

Conclusiones, Sugerencias y Limitaciones

La metodología cualitativa brinda la oportunidad de indagar acerca de las percepciones y experiencias de los grupos humanos sin restringir a los actores a las categorías preconcebidas o generadas en contextos muy distintos del propio investigador. Los niños – adolescentes son vulnerables cuando están expuestos al consumo dependiente de alcohol de sus padres; los resultados de esta revisión integrativa coinciden en que el sentimiento que más predomina en ellos es la tristeza y el deseo manifestado de un futuro mejor. Por último, el trabajo narrativo entiende al ser humano no como un dato concluyente o acabado, sino como un proceso de vida, un proyecto que se hace, que se expresa, despliega y se le da significado, cuando los sujetos son capaces de contar lo vivido como acontecimiento significativo y transformador.

Por lo anterior, se sugiere en la práctica de las ciencias de la salud, adoptar una visión holística al brindar cuidados integrales a las personas. Lo cual amerita que los modelos de cuidado no sólo se centren en los problemas a nivel individual (en el padre con consumo dependiente de alcohol) y familiar, sino también a nivel comunitario y de la sociedad; y sobre todo dirigidos por etapas del ciclo vital para dar atención específica a los niños pequeños que les conduzca a una adolescencia más plena y saludable. De esta manera, las estrategias serían dirigidas a modificar los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores en estos niveles superiores, como, por ejemplo, las campañas sociales sobre el alcoholismo y su tratamiento serían útiles para los COA y sus familias, a fin de quitar el estigma y la discriminación que viven los hijos de los padres que consumen alcohol de manera nociva y generar un mayor apoyo social.

Finalmente, los hallazgos de la presente revisión integrativa contribuyen a enriquecer el conocimiento de la disciplina de enfermería, a pesar de ser evidente el número limitado de investigación cualitativa sobre resiliencia en hijos de padres con consumo dependiente de alcohol.

Referencias

- Al-anon Family Group. (1991). *Hijos adultos de alcohólicos*. New York: Headquarters, Inc.
- Bayot, A., Hernández, J. y De Julián, L. (2005). Análisis factorial exploratorio y propiedades psicométricas de la escala de competencia parental percibida. *Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 11(2), 23-33. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/916/91611202.pdf>
- Callisaya, A.J.I. (2017). Análisis de la resiliencia de un adolescente en situación de riesgo por consumo de alcohol. *Fides Et Ratio*, 13(13), 41-58. Recuperado de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-081X2017000100004&lng=es&nrm=iso. ISSN 2071-081X.
- Domínguez de la Ossa, E. M. (2018). Los recursos familiares para afrontar la adversidad del desplazamiento forzado. *Psicología desde el Caribe*, 35(2), 145-155. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21359523004>
- García, B.M., Giménez, G.C., Castro, C.J., Nebot, G.J.E., Ballester, A.R. (2018). ¿Existe relación entre el consumo de alcohol de los padres y el de los adolescentes? *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2(1), 229-238. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349856003025>
- González, A.L, Fuentes N.I., Valdez, M.J., 2007. Resiliencia en Niños. *Psicología Iberoamericana*, 15(2), 38-50. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133915933006>
- Gracia, E., Herrero, J., Musitu, G. (2002). *Evaluación de recursos y estresores psicosociales en la comunidad*. Madrid: Ed síntesis.
- Granados, L.F., Alvarado, S.V., Carmona, J. Narrativas y resiliencia. (2017). Las historias de vida como mediación metodológica para reconstruir la existencia herida. *CES Psicología*, 1,1-20. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423550874001>
- Grotberg, N. (2006). *La resiliencia en el mundo de hoy. Cómo superar las adversidades*. España: Gedisa.

- Graneheim, U.H., Lundman, B. (2004). Análisis de contenido cualitativo en la investigación en enfermería: conceptos, procedimientos y medidas para lograr la confiabilidad. *Educación hoy enfermera*, 24, 105-112.
- Jiménez, C.M.I., Taylor, J.A., Santiago, A.A. (2011). Hijos adultos de madres/padres alcohólicos y factores de riesgo psicológicos en estudiantes universitarios. *Rev Actualidades Investigativas en Educ.*, 11(1), 1-20. DOI10.15517/AIE.V11|1.10179
- Kuntsche, E., Kuntsche, S., Thrul, J. & Gmel, G. (2017). Binge drinking: health impact, prevalence, correlates and interventions. *Psychology & health*, 32(8), 976-1017.
- Mendes, K.D.S., Silveira, R.C. de C.P., Galvão, C.M. (2008). Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto contexto - enferm.*, 17(4), 758-764. DOI.org/10.1590/S0104-07072008000400018.
- Organización Mundial de la Salud, OMS. (2018). Informe de la Organización Mundial de la Salud. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>.
- Park, S. & Schepp, K.A. (2015). Systematic Review of Research on Children of Alcoholics: Their Inherent Resilience and Vulnerability. *Journal of Child and Family Studies*, 24, 1222-1231. DOI 10.1007/s10826-014-9930-7
- Park, S. & Schepp, K.A. (2018). Theoretical model of resilience capacity: Drawn from the words of adult children of alcoholics. *Nurs Forum*, 8(53), 314–323. <https://doi.org/10.1111/nuf.12255>
- Polk, L.V. (1997). Toward a Middle-Range Theory of Resilience. *Adv Nurs Sci*, 19(3), 1-13.
- Raimundi, M.J., Molina, M.F., Bugallo, L. (2015). ¿Cómo promueven desafíos los padres a sus hijos? Estudio cualitativo con adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 33(2), 251-268. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79938616006>
- Reyna, C. (2012). Alcoholismo parental y desempeño social en niños: el rol mediador del clima familiar. *Liberabit*, 18(2), 117-124.
- Salgado, A. (2005). Métodos e intervención para medir la resiliencia: una alternativa peruana. *Universidad de San Martín de Porres. Escuela Profesional de Psicología*.

- Schofield, G. (2006). Infancia media: cinco a once años. El mundo en desarrollo del niño. Citado en: Aldgate J, Jones D, Rose W, Jeffery C, editores. Londres: Editores Jessica Kingsley. 196–207.
- Szanton, S.L., Gill, J.M. (2010). Facilitar la resiliencia utilizando un marco de sociedad a células. *Adv Nur Sci*, 33, 329 - 343.
- Tinnfält, A., Fröding, K., Larsson, M. et al. (2018). I Feel It In My Heart When My Parents Fight: Experiences of 7–9-Year-Old Children of Alcoholics. *Child Adolesc Soc Work J*, 35(5), 531–540. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s10560-018-0544-6>
- Usher, A.M., McShane, K.E. & Dwyer, C. (2015). A realist review of family-based interventions for children of substance abusing parents. *Syst Rev*, 4(177), 1-12. Available from: <https://doi.org/10.1186/s13643-015-0158-4>